

Termo de consentimento informado

Termo de Consentimento Informado

Caro(a) Gestor(a) de Núcleo de Telessaúde:

Estamos convidando você a participar do levantamento do Departamento de Saúde Digital do Ministério da Saúde (DESD-MS) no âmbito do projeto "Ampliação e Padronização dos Núcleos de Saúde". Este estudo da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) está sob a execução dos consultores Dra. Angélica Baptista Silva (Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural - DIHS/ENSP/FIOCRUZ) e do Dr. Ivan Torres Pisa (Departamento de Informática em Saúde, Escola Paulista de Medicina - DIS/EPM/UNIFESP).

Identificação

Projeto Ampliação e Padronização dos Núcleos de Telessaúde
Departamento de Saúde Digital, Ministério da Saúde (DESD-MS)
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)
Fundação de Apoio à FioCruz (FioTec)
Angélica Baptista Silva (FioCruz), Ivan Torres Pisa (UNIFESP)
Contato: telessaude.painel@rnp.br
Página web: <https://telessaude.fiocruz.br/ampliacao-telessaude>
Etapa: Estudo sobre a maturidade de saúde digital dos núcleos de telessaúde

Objetivo

O objetivo desta pesquisa é conhecer melhor a realidade sobre os serviços de telessaúde do SUS prestados no território. Com o preenchimento do instrumento de coleta você estará colaborando para construir um modelo nacional de maturidade de saúde digital nos serviços de telessaúde e contribuirá efetivamente para coleta de dados para a construção de futuras políticas públicas específicas para a telessaúde e para subsidiar as ações do DESD-MS.

Participantes

Gestores de dezenove núcleos de telessaúde foram convidados a participar nessa pesquisa pelo DESD-MS. Se você é líder de um núcleo de telessaúde também pode participar. Entre em contato pelo e-mail para conhecer mais detalhes.

Período

O preenchimento do instrumento de coleta poderá ser feito em 10 dias a partir do primeiro acesso.

Despesas e Benefícios

Ao participar desta pesquisa você não terá despesas pessoais em qualquer fase do estudo e também não haverá nenhuma compensação financeira individual.

Riscos

Sua participação é voluntária, o que significa que você tem o direito de decidir se quer ou não participar. Caso não deseje participar, não haverá nenhum ônus, isto é, você não será prejudicado de nenhuma forma. Não há risco físico ao participar deste estudo. Você pode parar com a pesquisa a qualquer momento. Você pode achar que determinadas perguntas incomodam a você, porque as informações que coletamos são sobre experiências que revelam dados de sua prática de trabalho. Assim, você pode escolher não responder quaisquer perguntas que o façam sentir-se incomodado. Quanto aos riscos sociais da participação no estudo, será cumprido através de cuidados especiais para proteger sua privacidade (veja a seção abaixo) assim sua participação somente será conhecida por você, a equipe de pesquisa e aqueles com quem você decidir compartilhar esta informação. Para minimizar riscos legais aos participantes você receberá uma senha ao concordar com esse termo. Os procedimentos de anonimização de dados estão de acordo com a Lei Federal 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Se você tiver problemas, preocupações, dúvidas, ou sugestões sobre o levantamento, contate os coordenadores pelo e-mail telessaude.painel@rnp.br.

Confidencialidade

Esta é uma pesquisa identificada e para gestores de telessaúde. Caso queira participar será necessário informar seu número de telefone e endereço de e-mail, que serão arquivados com suas respostas na pesquisa.

As respostas que você providenciar serão utilizadas para fins de pesquisa e de organização interna do DESD-MS. Sua informação de contato será mantida privada e não será compartilhada com ninguém fora do projeto, e não será diretamente divulgada publicamente com as respostas da pesquisa.

Todos os registros das respostas do estudo e pesquisa serão arquivados em base de dados seguras. Sua informação de pesquisa será compartilhada com os pesquisadores que estão alocados no DESD-MS, na RNP-RUTE, na UNIFESP e na FioCruz.

Quando informações sobre este estudo forem apresentadas em reuniões científicas, de gestão ou em jornais científicos, sua identidade não será revelada sem autorização prévia.

Um cuidado especial será tomado para proteger sua privacidade em respostas abertas para que outros pesquisadores possam analisar os dados de seu núcleo. A informação pessoal será removida ou alterada antes que os arquivos dos estudos sejam compartilhados ou antes que os resultados sejam publicados ao alocar as informações em um arquivo público acessível. Porém, você será contatado posteriormente para deixar as informações disponíveis sobre seu núcleo.

Custos para Participar

Não existe custo para participar neste estudo.

Pagamento para Participar

Não há pagamento para participar desta pesquisa.

Retirando-se do Estudo

Você pode escolher parar sua participação nesta pesquisa a qualquer momento. Para se retirar do estudo, contate os coordenadores da pesquisa pelo e-mail telessaude.painel@rnp.br.

Devolutiva do Estudo

A devolutiva desta pesquisa será apresentada em reuniões online e presenciais. Haverá divulgação em redes sociais. Você será convidado(a) a participar.

Devolutiva do Estudo

Para questões sobre este estudo ou se você tiver problemas, preocupações, dúvidas, ou sugestões sobre a pesquisa, contate os coordenadores em telessaude.painel@rnp.br ou envie mensagem diretamente para o grupo de WhatsApp <https://chat.whatsapp.com/L1LGD190XpCC14OypPt47D>.

Seu acesso:

Nome: Angélica Baptista Silva
Usuário: angelica
Núcleo: Núcleo Telessaúde Teste
Data: 06/01/2023 às 14:06
Código único de assinatura: uG4iYJs6UKUAYUX8uGV6RHEyaRZI1D9QrLtkX1cvdHfWWsA1RI
Termo assinado em: 22/03/2022 às 15:45

Recomendamos que este termo seja impresso logo após sua assinatura.